

Суициды детей и подростков - облигатный признак социального прогресса/регресса? (обзор)

В. Г. Будза, Р. И. Палаева, Е. Ю. Антохин

Оренбургский государственный медицинский университет; кафедра клинической психологии и психотерапии; г. Оренбург, Россия; e-mail: rozalia-na8@mail.ru

Аннотация. Описаны социологические характеристики различных стран, влияющие на высокий уровень суицидальности: низкий доход населения, безработица, изоляция, отчужденность, низкая сплоченность, большое расстояние между общинами, нестабильная национальная идентичность страны. Такие микросоциальные факторы как нечеткие ценностные установки в семье, неясность гендерных статусов, чуждые подростку коммуникативные связи приводят к дисфункциональности семьи и способствуют формированию деструктивного поведения, суицидальным мыслям, самоповреждениям и попыткам самоубийства подростков.

Ключевые слова: подростки, попытка самоубийства, суицидальные мысли, социально-экономический кризис, макросоциальные факторы, микросоциальные условия, семейные отношения.

Статья издана при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) в рамках научного проекта «Разработка модели комплексной нейropsychологической и психофизиологической оценки суицидального риска и прогноза развития аффективных расстройств у подростков и учащейся молодежи» № 18-013-00015/19.

Частота суицидов детей и особенно подростков в последние десятилетия заставляет свидетельствовать о мировой трагедии, поскольку более чем 200000 молодых людей в расцвете сил ежегодно заканчивают жизнь самоубийством (Greydanus, 2009). Зависимость частоты самоубийств можно проследить в разных странах. Так, в США серьезный экономический кризис в 30-х годах XX столетия вызвал самый высокий подъем суицидальной активности;

этот уровень снизился вдвое в 40-х, 50-х годах в сравнении с 1960 по 1990 гг. (Holinger, 1989, Kessler, 2005) и отчасти снижался с 1990 по 2001 гг., затем вновь увеличился к 2005г. Предположительные причины падения уровня суицида с 1990г. по 2003г. в США – более широкое использование селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) при лечении депрессии. В 2002г. в США из 31655 смертей в возрасте от 15 до 24 лет от раз-

личных причин 2000 были обусловлены суицидами в возрастной категории 15 до 19 лет и приблизительно столько же – от суицида в 20-24 возрасте (Mann, 2005). Уровень распространенности достиг 11 на 120 тысяч американских подростков (Goldsmith, 2002). Соотношение попыток и смертей от суицида 1:470 у мальчиков и 1:3700 у девочек в 2003г. (Anderson, 2003). Прослеживается некоторая этническая зависимость: уровень самоубийств наиболее высокий среди белых, самый низкий уровень среди афроамериканцев, среднее положение занимают латиноамериканцы; однако, выше всего число самоубийств среди подростков коренного населения Американского континента – индейцев – в 3,5 раза выше, чем в целой стране (Розанов, 2014).

В Японии, несмотря на национальный план по охране здоровья матери и ребенка на 2001 по 2010 гг. с акцентом на профилактике самоубийства в качестве приоритета для медицинских работников (Idema, 2008), а также и других приоритетных направлений (сокращение числа аборт, венерических заболеваний, нездоровая масса тела – ожирение, худоба – злоупотребление наркотиков и т.д.), уровень самоубийств среди мужской японской молодежи (15-19 лет) вырос с 5 на 100 тысяч в 1990г. до 9 на 100 тысяч в 2003г.; у женщин он возрос от 3 до 5 за этот же период времени (World Health Organization, 2002).

В европейских развитых странах самоубийство является одной из ведущих причин смерти (в частности, в Англии), или даже второй причиной среди подростков и молодых людей от 15 до 24 лет (Office of

National Statistics 1999, Pages, 2004). В то же время в Греции, благодаря определенным социологическим характеристикам: низкий уровень изоляции, отчуждения, высокая сплоченность, отражающаяся в плотных семейных отношениях, короткое расстояние между общинами, многовековая история страны со стабильной национальной идентичностью, играющим определенную социально-психологическую защитную роль для популяции в том числе и детско-подростковой, выявлена наиболее низкая суицидальная активность среди молодого контента 1980-1995гг. (Zacharakis, 1998, Madianos, 1993, World Health Organization).

Как нельзя демонстративней о высокой значимости социальных потрясений представлены данные о значительно возросшем уровне суицидально-экономического кризиса в Греции. Хотя, по данным некоторых авторов развитие психического расстройства (аффективного спектра) и является одним из наиболее выявляемых факторов риска самоубийства или суицидальности (Nock, 2008, Kessler, 1998) – 90% жертв суицида страдали от психических заболеваний на момент их смерти (Cavanagh, 2003) чаще всего от расстройств настроения (Bostwick, 2000) – получены убедительные факты о прямой связи между суицидальностью и социально-экономическими обстоятельствами, такими как безработица, доход и семейное положение (Nock, 2008, Gunnell, 1999, McMillan, 2010).

Было проведено исследование М.Есепомон с соавт. (Есепомон, 2013) о распространенности суицидальных мыслей и попыток в репре-

зентативной выборке населения Греции в различных его подгруппах в период с 2009 по 2011гг. Данные этого исследования свидетельствовали об особой подверженности суицидальности «людей, страдающих депрессией, мужчин, женатых/замужних лиц, людей, испытывающих финансовые затруднения, с низким уровнем межличностного доверия, а также лиц с наличием суицидальных попыток в анамнезе». Такие результаты, по мнению авторов, подтверждают о выраженном влиянии экономического кризиса в Греции на психическое здоровье населения, также как это наблюдалось в других странах (Lee, 2010, Hong, 2011]. Уровень суицидальности был наиболее высок в тех возрастных группах, которые испытывали наибольшие трудности от роста безработицы в последние годы (Hellenic Statistical Authority, 2012) и среди людей пожилого возраста в связи с необходимостью раннего выхода на пенсию. Красноречивы показатели резкого роста суицидальности после начала экономического кризиса: количество суицидальных мыслей в 2008г. (до начала экономического кризиса) - 1-месячная распространенность 2,4% суицидальных попыток 0,6% (Madianos, 2011), а в 2009г. (начало экономического кризиса), согласно официальной информации из полицейского реестра, совершено 507 завершенных самоубийств и серьезных попыток (согласно исследованию распространенность суицидальных мыслей составила 52%, попыток 1,1%), а в 2011г. – 598 (Ministry of Public Order & Citizen Protection, 2011) с распространенностью суицидальных мыслей 6,7%,

попыток 1,5%. Эти обстоятельства отражают тесную связь между социально-экономическими факторами и показателями суицидальности (Madianos, 1993, 2011).

Единственным существенным защитным фактором от суицидальных мыслей, по мнению авторов (McMillan, 2010), был уровень межличностного доверия, который долгое время считался мерой социального капитала (Kawachi, 1999) и был связан с более низкими показателями смертности (Kawachi, 1997) и распространенности самоубийств (Duberstein, 2004), что подтверждают данные E.Durkheima о социальной интеграции и суицидальности (Durkheim, 1897). В частности, A. Mollen-Laymkyuler (Mollen-Laymkyuler, 2003) большую подверженность мужчин к суициду связал с тем, что мужчины, «как правило, социально менее интегрированы в сообщество, имеют меньшую социальную поддержку и эмоционально более изолированы по сравнению с женщинами».

Довольно значимую роль социальных условий вообще и некоторых социальных институтов, в частности в колебаниях уровня суицидальной активности, анализирует И.В. Синова (Синова 2014) при рассмотрении частоты суицидов в Российской империи второй половины XIX и начала XX веков. Автор сообщает, что увеличение числа детских самоубийств с конца XIX века стала одно из ключевых медико-социальных проблем, «указывающих на болезненное состояние общества». На 1 млн популяции приходилось 30 суицидов в 1875 году: среди учащихся в высших учебных заведениях число суицидов достигало 164, а в средних

– 106, что в 3-5 раз превышало средние популяционные данные (РГИА, Хлопин, 1906). В начале 20 века (1904-1912 гг.) наблюдался значительный рост самоубийств среди детей и молодежи (до 20 лет), в частности в 1904 – 1905гг. уровень самоубийств составлял 10%, в 1906-1907 - 11%, 1912 – 18%, то есть за 8 лет число самоубийств среди детей и юношей увеличилось почти в 2 раза. Анализ специалистов (психологов, педагогов, социологов, юристов) этого социального явления показал, что оно носило всесословный характер, хотя и причины этих трагических случаев 7 разных сословий несколько различались. Поскольку ситуация с суицидальными явлениями среди учащихся школ была очень острой Министерством Народного Просвещения было дано распоряжение о довольно подробном донесении о каждом подробном случае. Было констатировано, что до 1903г. число самоубийств увеличивалось параллельно с увеличением населения, а затем наметился их значительный рост с XVIII века 1902г. до 482 в 1909г. Однако, в 1905г. увеличение самоубийств прервалось. Специалисты (указанные выше) пришли к выводу, что во время революционных переворотов и национальных войн общественные интересы получают перевес над личными и это приводит к снижению суицидальности, однако, в последующие годы суицидальные случаи значительно увеличиваются в связи с крушением общественных идеалов, апатией и разочарованием, и, кроме того, в результате обострения социально-экономической борьбы, в следующие за революцией годы.

Отмечается, что рост детских самоубийств «находился в теснейшей связи с тяжелым и затяжным социально-экономическим кризисом, который переживала Россия в начале XX века» (Гордон, 1914). Постреволюционные репрессии, последовавшие после революции 1905 г., сопровождались настолько частыми самоубийствами подростков, что возник вопрос об «эпидемии самоубийств» среди учащихся школ. Известный криминалист и адвокат А.Ф. Кони (Ульянова, 1910) утверждал, что значительное число самоубийств совершаются психически здоровыми людьми, в связи с совокупностью «общественных, экономических и бытовых условий, ... которые играют в качестве почвы для самоубийств не меньшую роль, чем душевные болезни». I Всероссийский съезд по семейному воспитанию в 1919г. на первое место в качестве причины самоубийств поставил школу, которая, кроме психологического давления (экзамены, вызывающие «экзаменационные эпидемии самоубийств» - (Гордон, 1914)), физически ослабляла учащихся из-за своих, крайне низкого уровня, санитарно-гигиенических условий (переполненности, недостатка освещения, вентиляции). В 5% самоубийств причиной такого «вредного влияния» были «плохие отметки», которые, якобы, вызывали строгие наказания «от грубых и жестоких родителей», причем двойки и единицы служили не только мерилем уровня знаний, а выставлялись в качестве «дисциплинарных» наказаний (Синова 2014). Учителя не пытались вникнуть в причины неуспеваемости, которая могла зависеть от невозможности выполнения заданий

учениками в силу несоответствующих домашних условий, поэтому отрицательные оценки приносили в большинстве своем вред. По данным, приводимым в журнале «Вестник воспитания» самоубийства, по мнению большинства исследователей, в 1908г. носили эпидемический характер. Воспитатели того времени подвергались жесточайшей критике; в частности, журнал «Свободное воспитание» в 1910г. отмечал, что «многие детские самоубийства суть косвенные убийства, а виновные их – те, кто не понял своего долга или даже сознательно попрали его ногами» (Ульянова, 1910).

Э. Дюркгейм (Дюркгейм, 1994) выдвинул концепцию о роли, главным образом, микросоциума (который теснейшим образом связана с состоянием макросоциума) способствующего социальной адаптации/ дезадаптации его составляющих. Социальные потребности человека в идеалах, ценностях, в объектах поклонения в зависимости от социальных условий (на уровне микросоциума – ближайшего окружения, или глобального социума общественных отношений) могут подвергаться как деструктивным, так и аутодеструктивным тенденциям. При интегрированном, сплоченном сообществе (прежде всего, ближайшего окружения), подросток чувствует себя членом этого социума без переживаний одиночества, изоляции. Поддержка его ценностных установок, помощь в их достижении препятствует появлению у подростка чувства ненужности, своей никчемности, которые могут обусловить деструктивное/аутодеструктивное поведение. Однако, Э. Дюркгейм предостерегал от слишком «жесткой интеграции»,

подавляющей индивидуальность подростка и, таким образом, способствующей обесцениванию человеком его жизни и снижению порока принятия суицидального решения. Следовательно, Э. Дюркгейм главенствующую роль в развитии суицидального поведения отводил социальному триггерному фактору: количество самоубийств в обществе определяется «коллективными представлениями», как особыми фактами социальной жизни, которые определяют индивидуальное видение мира (ценности, моральные нормы).

Исследователи из Боснии и Герцеговины в определенной степени подтвердили концепцию Э.Дюркгейма о снижении уровня самоубийств среди населения во время войны и увеличение его в послевоенные годы. Исследование авторов показали, что в послевоенный период (так называемая, боснийская война 1992-1995 гг.) уровни самоубийств пошли вверх, но, главным образом, среди детей в возрасте 14 лет и моложе, но среди девушек и юношей старшей возрастной группы они снизились.

Значимую роль социально-экономического статуса в росте суицидальности демонстрирует также распад бывшего СССР (Розанов, 2014). В странах Прибалтики, России, Белоруссии, Украины, Казахстана в результате «психосоциального стресса», обусловленного негативными социальными, экономическими и политическими процессами (Розанов, 2012), произошел значительный рост самоубийств в этих странах, несмотря на исходный высокий уровень социально-экономического развития – этот

рост продолжался с 1995 по 2002гг., после чего выявилась тенденция к снижению. В Российской Федерации, согласно данным детского фонда ЮНИСЕФ, подготовленных рядом авторов (Иванова, 2011) количество самоубийств росло среди подростков (15-19 лет) в СССР с 1965г. до начала 70-х гг., затем наблюдался спад, особенно в период перестройки (1986-1987гг.), однако с 90-х гг. он сменился редким подъемом, который наблюдался до 2002г., после чего вновь наметился значительный спад, который в настоящее время не столь убедителен (Иванова, 2011). В России за период с 1999 по 2009 гг. смертность среди подростков снизилась на 10%, а среди взрослых примерно на 30%, однако, из информации, представленной главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко, следует, что Россия на 2013 г. занимала 1-ое место в Европе по количеству суицидов среди детей и подростков.

Развивая концепцию микросоциального фактора в становлении риска суицидального поведения в своем обзоре Г.С.Банников с соавт. (Банников, 2015) свидетельствует о том, что важную роль в социализации индивидуума играет семья, включая ее социальный, материальный, культурный и профессиональный статусы. Нечеткие ценностные установки в семье, низкая сплоченность, неясность гендерных статусов, чуждые подростку коммуникативные связи приводят к дисфункциональности семьи и способствуют формированию деструктивного поведения как во вне, так и направленному на себя. Потеря одного из родителей в детско-подростковом

возрасте, суициды среди родственников, асоциальное или реактивное поведение родителей, гиперопека с лишением возможности самостоятельных решений и становления собственных ценностных ориентаций, наркотическая или алкогольная зависимость в семье, агрессивность и импульсивность в родительском поведении определяют высокую степень суицидального риска с возможностью завершеного суицида в детском и подростковом возрасте (Lester, 1989, Jons, 1963, Seldin, 1972, Brent, 2008, Bronisch 2008, Renaud, 2008).

Ряд авторов (Bowen, 1978, Beavers, 1990, Olson, 1993) исследовали значимые параметры семейной системы для создания диагностической модели определения дисфункциональности этой системы, в частности, циркулярная модель семейных систем Д. Олсона позволяет определить степень дисфункциональности семьи и механизмы ее формирования, что необходимо для дальнейшей работы специалистов в планировании оказания помощи и реабилитации в случаях констатации суицидального поведения.

В.А. Розанов с соавт. (Розанов, 2016) в противопоставлении основной массы исследовательских работ предыдущих лет, в которых стрессовые события относились только ко взрослому населению и принижалась роль стрессовых переживаний у детско-подростковой популяции, заявляет о возможном более острых переживаниях негативных жизненных событий именно этим контингентом населения, что связано с особенностями их эмоциональной и когнитивной сферы (Рахимкулова, 2013). Опираясь на «когнитивист-

ские» взгляды R.S. Lazarus и S. Folkman (Lazarus, Folkman 1984) считают стрессом лишь состояние осознания индивидуумом недостаточности ресурсов для преодоления возникшей проблемы, т.е. стресс является психологическим фактором внутреннего ощущения, осознания невозможности разрешить возникшую проблему или избежать нежелательной ситуации. Именно такое субъективное ощущение стресса, по мнению авторов, в большей степени влияет на выраженность депрессии, тревоги и рискованного поведения, чем реальное наличие большого числа негативных жизненных ситуаций. Вместе с тем, авторы отмечают, что интенсивные стрессовые реакции являются скорее исключением, чем правилом, и в зоне повышенного риска находится небольшое число подростков и социально-психологические особенности именно этих подростков наиболее важны для превенции. Несмотря на то, что указанные авторы делают акцент на психологической составляющей стресса, последняя ассоциируется преимущественно ограниченно, как бы с внешней стороны сложного психологического состояния с задействованием эндогенных механизмов эмоционально-когнитивного регуляторного комплекса и его морфологического представительства. Внешняя сторона психологической составляющей стресса позволяет авторам выделить 4 группы подростков по числу выпавших на их долю актуально стрессовых событий, по степени их «ранимости, впечатлительности», индивидуальной восприимчивости к ним (благополучные, стресс-уязвимые, высоко стрессовые – группа повышенного риска

и стрессоустойчивые). По мере убывания значимости таких событий выделяются: проблемы с родителями, наличие серьёзной травмы или заболевания, смерть близкого друга, разрыв отношений с парнем/девушкой, кража личного имущества, смерть близкого члена семьи. Решающую роль, с точки зрения авторов, в возникновении суицидальных мыслей играют не количество негативных жизненных ситуаций, а микросоциальные факторы, связанные с семьёй, взаимоотношениями с родителями, сверстниками, болезнями и смертью близкого друга, т.е. «корни суицидальных переживаний связаны с семейным контекстом и ближайшим окружением подростка».

О решающем значении семейных факторов, связанных с суицидальными попытками, свидетельствуют и китайские исследователи (Xing, 2010). Констатируя частоту попыток самоубийства среди подростков-школьников в 2,7% (338 из 12470 обследованных) с преимущественной частотой среди девочек, авторы, проанализировав все стрессовые события семейной жизни, выявили существенное независимое влияние трёх семейных факторов на повышении риска суицидальных попыток среди подростков – это неправильное родительское поведение при воспитании, отделение детей от родителей и социальные проблемы семьи, но не плохие материальные условия или другие несчастья (напасти) в семье. Из более широкого диапазона причин попыток к самоубийству, приводимыми китайскими исследователями, основными считаются: тяжёлая (грубая) словес-

ная критика вплоть до изгнания из семьи и смерть значимого члена семьи.

Проблемам микросоциума, в частности, преследования и «издевательства» в учебных учреждениях и их влияние на суицидальное поведение, посвящено немало других работ (Bond, 2001, Kaltiala-Heino, 1999), которые свидетельствуют об отсутствии прямолинейной зависимости между этими явлениями (запугивания, издевательства) и суицидальным поведением. L.Bond с соавт. (Bond, 2001) заявляя о причинной значимости, их разделяет на «жертв» - лиц, у которых выявлялись первичные (вне воздействия таких обстоятельств) депрессивные, тревожные явления, усугубляющиеся под влиянием негативного воздействия - и лиц, у которых такое негативное воздействие является основной причиной их суицидального поведения. R.Kaltiala-Heino (Kaltiala-Heino, 1999) говорит о необходимости психиатрической помощи как «хулиганам» (запугивающим), так и «жертвам», поскольку по данным его исследований эмоциональные расстройства (депрессия, тревога) выявляются и у лиц «хулиганов», так и их «жертв». M. Kljakovic с соавт. (Kljakovic, 2016) сообщают о ряде негативных влияний по литературным данным, для становления как «жертв», так и «хулиганов». Так, преследование связано с психологической дезадаптацией (Juvonen, Nishina, Graham, 2000), с появлением тревоги и депрессии (Bond, Carlin, Thomas, 2001), а также, ей способствует одиночество и снижение уровня социальной удовлетворённости (Kochenderfer-Ladd, Wardrop, 2001)

увеличение поведенческих адаптационных и эмоциональных проблем (Lopez, DuBois, 2005). Травля также связана с определенными психологическими проблемами, такими как высокое распространение суицидальной идеации к депрессии (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Marttunen, 1999). Долговременные социальные проблемы как травля могут быть частыми из-за недостатка навыков эффективного отношения с другими учащимися (Fergusson, Boden, Horwood, 2014), высокого уровня жестокости, оскорблений и арестов/судимостей, из-за преступлений в зрелом возрасте (Fergusson, Boden, Horwood, 2014). Хотя C.R.Cook с соавт. (Cook, Williams, Guerra, 2010) и указывали на незначительный вклад домашней среды для формирования травли и преследования, тем не менее, другие индивидуальные исследования указывают на прочную связь между стилем воспитания, семейной средой и началом травли, и преследования детей (Schwartz, Dodge, Pettit, 2000; Barker, Boivin, Brendgen, 2008; Nation, Vieno, Perkins, 2008). Существуют многочисленные доказательства, что оба - «задиры» и «жертвы» - скорее всего, формируются от грубых, жёстких и неблагоприятных условий домашней среды.

Большинство исследователей суицидального поведения проводили изучение детской и подростковой популяции в странах с высоким уровнем дохода. Значительно меньше работ посвящено изучению суицидального поведения в странах с низким и средним уровнем дохода (Muula, Kazembe, Rudatsikira, 2007; Hawton, van Heeringen, 2009). Некоторые исследователи предположи-

ли, что в нескольких странах Африки к югу от Сахары, в частности в Западной Африке (где исследования суицидального поведения не проводилось) о скрытой эпидемии самоубийств (Khan, 2005). Изучение годичной распространенности попыток самоубийств в Нигерии выявило 12% среди подростков (Omigbodun, Dogra, Esan, 2008) часто значительно выше, чем в западных странах - 4,4% в Бостоне (США), 4,9% в Новой Шотландии 4,9%, в Канаде 6,3%-8,1% (Swahn, Bossarte, 2007; Langille Asbridge, Kisely, 2012), однако, в Соединенном Королевстве распространенность членовредительства оценивалось в 18,8% среди популяции 16-17 летних (Kidger, Heron, Lewis, 2012); в Норвегии среди 12-20 летних попытки самоубийства констатировались 8,2%, а в последние два года 2,7%. Обзор литературы М.К. Nock с соавт. (Nock, 2008) определил, что распространенность суицидальных попыток в большинстве исследований составляла не менее 10%.

Истинные масштабы суицидального поведения в Африке скрыты в связи с социально-культурными особенностями и нежелательной стигмы. В последние годы исследователи суицидального поведения в этом регионе начали использовать глобальную шкалу на основе медицинского обследования - GSHS (Muula, Kazembe, Rudatsikira, 2007; Rudatsikira, Muula, Siziya, et al. 2007; Wilson, Dunlavy, Viswanathan, et al., 2012) были исследованы возникновение и корреляты суицидальных мыслей и поведения на Сейшельских островах, в Кении, Ботаване, Намибии, Зимбабве, Танзании и Уганде (Page, West, 2004;

Rudatsikira, Muula, Siziya, et al. 2007; Wilson, Dunlavy, Viswanathan, et al., 2012). Выявлено, что 16% и 11,2% студентов были носителями суицидальных мыслей в Сейшельских островах и Танзании, что сопоставимо с некоторыми странами высоких доходов - 12,5%-16,7% (Eaton, Kann, Kinchen, et al., 2010; Kirchner, Ferrer, Forns, et al., 2011; Langille, Asbridge, Kisely, et al., 2012). Другие Африканские страны - Кения, Уганда, Ботавана, Зимбабве - имели значительно большие показатели суицидальности, нежели страны с высоким доходом (Page, West, 2004). Такие факторы суицидального поведения как психологический стресс, издевательства и насилие, злоупотребления алкоголем и наркотиками были обнаружены во многих исследованиях (King, Schwab-Stone, Flisher, et al., 2001; Nock, Borges, Bromet, et al., 2008; Omigbodun, Dogra, Esan, 2008; Fergusson, Woodward, Horwood, 2012; Hepburn, Azrael, Molnar, et al., 2012). Для объяснения высокой суицидогенности указанных факторов некоторыми авторами привлекалась стресс - диатезная модель (Mann, 2003; Hawton, van Heeringen, 2009). В то время как психические расстройства были причиной смерти в меньшем количестве случаев в странах с низкими доходами, чем в развитых.

Специальное исследование факторов риска и распространенности суицидальных мыслей и попыток самоубийства в Бенине (стране, расположенной к югу от Сахары в Западной Африке) выявило, что указанное суицидальное поведение было сравнимо с данными других исследований стран этого региона (Page, West, 2004; Wilson, Dunlavy,

Viswanathan, et al., 2012). Однако, число попыток самоубийства в течение одного летнего периода был более высоким, чем в других странах с низким и средним доходом – Нигерии, Таиланде, Вьетнаме, Китае и Филиппинах (Page, Yanagishita, Suwanteerangkul, et al., 2005; Omigbodun, Dogra, Esan, 2008; Blum, Sudhinaraset, Emerson, 2012) и выше, чем в странах с высоким доходом – Канада, США, где исследователи констатировали от 4,4 % до 9% (Vega, Gil, Warheit, et al., 1993; Wichstrøm, 2000; Skegg, 2005; Spirito, Esposito-Smythers, 2006; Mulye, Park, Nelson, et al., 2009; Cooper, Clements, Holt, 2011). Годичная распространенность суицидальных мыслей (вне распределения с планированием суицида или без) в Бенине (23,2%) было примерно на одном уровне с некоторыми странами этого региона – в Уганде - 19,6%, Ботеване – 23,18%, Кении – 27,9%, Зимбабве – 25,5% (Page, West, 2004; Rudatsikira, Muula, Siziya, et al., 2007), но были выше, чем в Сейшельских островах - 16% и Танзании – 11,2%; этот показатель в Бенине был также выше, чем в странах Восточной Азии (Таиланд, Китай, Вьетнам, Тайвань и Филиппины) (Page, West, Hall, 2011; Blum, Sudhinaraset, Emerson, 2012; Peltzer, Pengpid, 2013) и в странах с высоким доходом – от 12,5% до 16,7% (Mulye, Park, Nelson, et al., 2009, Cooper, Clements, Holt, 2011). Основными факторами риска отмечались: тревоги, одиночество, низкое родительское попечительство, так же, как и в Сейшельских островах (Wilson, Dunlavy, Viswanathan, et al., 2012). Употребление табака не являлось фактором риска, однако, многона-

циональное исследование показало, что употребление табака связано с суицидальными мыслями среди девочек в Африке (Innamorati, De Leo, Rihmer, et al., 2011). Исследование констатирует высокий уровень попыток самоубийства среди молодежи Бенина. Это в определенной степени объясняется временем обследования – 2009г. – пик мирового экономического кризиса и значительного подтопления населенных пунктов в результате наводнения. Предыдущие исследования показали, что социально-экономическая ситуация и культурные факторы существенно влияют на уровень самоубийства (Peltzer, Cherian, Cherian, 2000; Burrows, Laflamme, 2010). С повышением уровня попыток самоубийства связаны также проблемы секса, чувство тревоги, одиночества, насилия, употребления наркотиков (Bolton, Robinson, 2010; Randall, Rowe, Colman, 2012). Злоупотребление наркотиков являлись, по данным этого исследования, главным фактором риска для суицидальных попыток. Кроме того, довольно значительным суицидальным риском являлось и повышение насилия в Бенине.

В другом исследовании с сопоставлением суицидального поведения в странах с низким и высоким доходами, проведенном на популяции подростков на Сейшельских островах (исследуемые подростки (n=1432) учащиеся средних школ были разделены на 3 группы: 1-ая с отсутствием суицидального «выражения» - n = 1199; 2-ая с выражением суицидальных мыслей – n=89; 3-я с суицидальными мыслями и планированием суицидальной попытки – n=139) был получен более низкий

уровень самоубийства (16%), чем в других странах этого региона (20-36%) (Rudatsikira, Siziya, Kazembe, et al., 2007), что сравнимо со странами высокого дохода. Частично эти различия объясняются наличием выше среднего уровня жизни и большей стабильностью на Сейшельских островах, чем в других странах этого региона (Perdrix, Bovet, Larue, et al., 1999). Кроме того, были благоприятные социальные условия (сплоченность) связанные с Креольской культурой. Выявлено, что суицидальные мысли с планированием констатировались чаще у женщин, что соответствует таковому в других странах (Rudatsikira, Siziya, Kazembe, et al., 2007) и международным показателям (Liu, Tein, Zhao, et al., 2005; Eaton, Kann, Kinchen, et al., 2007). Однако гендерные различия заключались и в том, что женщины могут быть более склонными к мыслям о самоубийстве, в то время как мужчины чаще совершают завершенные попытки самоубийства (Hosh, Gothelf, Ofek, et al., 1999). Такие важнейшие факторы суицидального поведения как признаки депрессии и одиночества (Jones, Schinka, van Dulmen, et al., 2011) были выявлены у 30% респондентов и у 14%, соответственно. Данное исследование не обнаружило связи между фактором «лишение пищи» и высоким уровнем суицидальности, возможно, по предположению авторов, подростки могли питаться в школе, кроме этого, в тропическом климате Сейшел широко доступны в течение всего года различные фрукты, и родственники также могут обеспечить «защиту от голодания» любого члена семьи (Tingvold, Hauff, Allen, et al., 2011). Обнаружена связь упо-

требления табака подростками с повышенным уровнем суицидальных мыслей и попыток. Это, по мнению авторов, связано с «механизмом преодоления негативных последствий жизни, таких как физическая трансформация развития сексуальности, со стремлением к независимости и социальном давлением».

Полностью согласуются с литературой (Stravynski, Boyer, 2001; Jones, Schinka, van Dulmen, et al., 2011) настоящего исследования о влиянии одиночества на повышение уровня суицидального поведения, поскольку группа сверстников, которая формируются в подростковом возрасте, играет важную роль в психическом развитии детей, а отсутствие друзей или тем более риск быть исключенным из желаемой группы несет серьезные негативные последствия. Констатируемое авторами данной работы присутствие понимания родителями ценностей и потребностей подростков, что является значительной помощью в решение их проблем, было связано с низким уровнем суицидальности в обследуемой выборке. Вопреки довольно противоречивыми выводами о влиянии родительского надзора за детьми на уровень суицидального поведения (по данным исследования 2598 детей дошкольного и раннего подросткового периода родительский надзор способствовал снижению суицидальности у этого контингента, но, главным образом, среди девочек - 38; свидетельства других авторов указывают на повышение уровня самоубийства при низком уровне мониторинга родителей - 39; лонгитюдное исследование - 40 - показало, что родительская бдительность обусловила повышение

показателей суицидальности) авторы данной работы не выявили какой либо связи осведомленности родителей о свободном времяпрепровождении своих детей с суицидальной выраженностью. Данными исследователями подросткового контингента Сейшельских островов не обнаружено злоупотребления алкоголем или наркотиками в их выборке, хотя ими признается возможность влияния этих злоупотреблений на суицидальную активность.

Согласно W.J. Kim с соавт. (Kim, Singsh, 2004), относительно вероятных факторов, способствующих высокому уровню самоубийств в развивающихся странах (к которым они относят Китай, Индию, Филиппины, Малайзию и некоторые другие страны Восточной Азии, кроме Японии и Гонконга) «высказываются предположения о роли конфликта между коллективизмом и индивидуализмом, ригидности иерархической социальной структуры, усилении репрессивного элемента в системе образований, и главное - конфликта между местной и иностранной культурой, насаждаемой средствами массовой информации». Данное мнение можно отнести и к некоторым странам Африки, Латинской Америки. Так, мексиканский суицидолог G. Vaquedano (Vaquedano, 2009) в качестве основной причины высокого роста суицидов в Мексике, особенно в регионах

традиционного проживания наиболее древнего народа майя - штатах Юкатан и Кампече, указывает на конфликт традиционных религий, которые определяют мировоззрение этого населения, несмотря на тотальное обращение их в католичество, и современной потребительской культуры, особенно, в силу низкого образовательного уровня молодежи. «Это одно из мест на земле, где среди народных легенд присутствует образ «божества самоубийства».

Таким образом, большинство авторов указывают на существенное влияние социума (макро- и микросоциальные факторы) на аутоагрессивное поведение человека. К макросоциальным факторам, относят уровень развития страны, уровень ее доходов, военный период, конфликт традиционных религий. Микросоциальная ситуация включает неправильное родительское воспитание, социальные проблемы семье, тяжелая словесная критика, нечеткие ценностные установки в семье, низкая сплоченность, неясность гендерных статусов, преследования и издевательства в микрогруппах. Изучение социальной ситуации во многом может способствовать углубленному изучению проблемы суицидов среди детей и подростков, а соответственно и комплексному её решению, разработке превентивных мер.

Литература

Банников, Г.С., Кошкин, К.А., Павлова, Т.С.; с соавт. (2015). Потенциальные и актуальные факторы риска развития суи-

цидального поведения подростков (обзор литературы). Суицидология, 4 (21): 21-32.

- Гордон, Г.И. (1914). Воспитание и самоубийства детей. Труды I Всероссийского съезда по семейному воспитанию в СП 30.12.1912-6.01.1913 г. в 2-х томах, 1: 453-462.
- Дюркгейм, Э. (1994). Самоубийство. Тексты по истории социологии XIX–XX вв. Хрестоматия. М.: 312-327.
- Иванова, А.Е., Сабгайда, Т.П., Семенова, В.Г.; с соавт. (2011). Смертность российских подростков от самоубийств. ЮНИСЕФ: 132.
- Розанов, В.А. (2012). Самоубийства, психосоциальный стресс и потребление алкоголя в странах бывшего СССР. Суицидология, 4: 28-40.
- Розанов, В.А. (2014). Самоубийства среди детей и подростков – что происходит и в чем причина? Суицидология, 4 (17): 16.
- Розанов, В.А., Рахимкулова, А.С. (2013). Суицидальность и склонность к риску у подростков: биопсихосоциальный синтез. Суицидология, 2 (11): 8-24.
- Розанов, В.А., Уханова, А.И., Волканова, А.С.; с соавт. (2016). Стресс и суицидальные мысли у подростков. Суицидология, 3 (24): 20-32.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 107.
- Синова, И.В. (2014). Современный взгляд на детские суициды в российской Империи второй половины XIX – начала XX веков. Суицидология, 1 (14): 63-71.
- Ульянова, А. (1910). Самоубийства детей. Свободное воспитание, 8: 164-179.
- Хлопин, Г.В. (1906). Самоубийства, покушения на самоубийства и несчастные случаи среди учащихся русских учебных заведений. Санитарно-статистическое исследование. СПб.: Сенатская типография: 95.
- Alexiou, T., Economou, M., Madianos, M.; et al. (2011). Depression and economic hardship across Greece in 2008 and 2009: two cross-sectional surveys nationwide. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 46: 943-952.
- Anderson, R.N., Smith, B.L. (2003). Deaths: leading causes for 2001. Natl Vital Stat Rep, 52: 1-85.
- Apter, A., Bertolote, J., Mann, J.J.; et al. (2005). Suicide prevention strategies: a systematic review. JAMA, 294: 2064-2074.
- Arvers, P., Hassler, C., Pages, F.; et al. (2004). What are the characteristics of adolescent hospitalized suicide attempters? Eur Child Adolesc Psychiatry, 130: 151-158.
- Asmundson, G.J., Enns, M.W., McMillan, K.A.; et al. (2010). The association between income and distress, mental disorders, and suicidal ideation and attempts: findings from the Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys. J Clin Psychiatry, 71: 1168-1175.
- Bacopoulou, F., Greydanus, D.E., Tsalamanios E. (2009). Suicide in adolescents: a worldwide preventable tragedy. Keio J Med, 58 (2): 95.
- Baquedano, G. (2009). Maya religion and traditions influencing suicide prevention in contemporary Mexico. NY: Oxford University Press: 77-84.
- Barker, E.D., Boivin, M., Brendgen, M.; et al. (2008). Predictive validity and early predictors of peer-

- victimization trajectories in pre-school. *Archives of General Psychiatry*, 65: 1185-1192.
- Beavers, W.B., Hampson, R.B. (1990). *Successful families: Assessment and intervention*. New York: W.W. Norton.
- Bergland, P., Borges, G., Kessler, R.C.; et al. (2005). Trends in suicide ideation, plans, gestures, and attempts in the United States, 1990-1992 to 2001-2003. *JAMA*, 293: 2487-2495.
- Berlim, M.T., McGirr, A., Renaud, J.; et al. (2008). Current psychiatric morbidity, aggression/impulsivity, and personality dimensions in child and adolescent suicide: a case-control study. *J. Affect. Disord*, 105: 221-228.
- Blum, R., Sudhinaraset, M., Emerson, M.R. (2012). Youth at risk: suicidal thoughts and attempts in Vietnam, China, and Taiwan. *J. Adolesc. Health.: official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 50: 37-44.
- Bolton, J.M., Robinson, J. (2010). Population-attributable fractions of Axis I and Axis II mental disorders for suicide attempts: findings from a representative sample of the adult, noninstitutionalized US population. *American J of public health*, 100: 2473-2480.
- Borges, G., Bromet, E.J., Nock, M.K.; et al. (2008). Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans, and attempts in the WHO World Mental Health Surveys. *Br J Psychiatry*, 192: 98-105.
- Borges, G., Bromet, E.J., Nock, M.K.; et al. (2008). Suicide and suicidal behavior. *Epidemiol Rev*, 30: 133-154.
- Borges, G., Kessler, R.C., Walters, E.E. (1999). Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatry*, 56: 617-626.
- Bostwick, J.M., Pankratz, V.S. (2000). Affective disorders and suicide risk: a reexamination. *Am J Psychiatry*, 157: 925-932.
- Bowen, M. (1978). *Family therapy in clinical practice*. NY: Jason Aronson.
- Brent, D.A., Melhem, N. (2008). Familial transmission of suicidal behavior. *Psych. clinics of North Am.*, 31 (2): 157-177.
- Bronisch, T., Höfler, M., Lieb, R. (2008). Smoking predicts suicidality: findings from a prospective community study. *J. Affect. Disord*, 108 (1-2): 135-45.
- Burrows, S., Laflamme, L. (2010). Socioeconomic disparities and attempted suicide: state of knowledge and implications for research and prevention. *International J. of Injury Control and Safety Promotion*, 17: 23-40.
- Carlin, J.B., Bond, L., Thomas, L.; et al. (2001). Does bullying cause emotional problems? A prospective study of young teenagers. *BMJ*, 323: 480-484.
- Carson, A.J., Cavanagh, J.T., Sharpe, M.; et al. (2003). Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review. *Psychol Med*, 33: 395-405.
- Connor, K., Conwell, Y., Duberstein, P.; et al. Poor social integration and suicide: fact or artifact? *Psychol Med*, 34: 1331-1337.
- Cook, C.R., Williams, K.R., Guerra, N.G.; et al. (2010). Predictors of bullying and victimization in

- childhood and adolescence: a meta-analytic Investigation. *School Psychology Quarterly*, 25: 65-83.
- Cooper, G.D., Clements, P.T., Holt, K. (2011). A review and application of suicide prevention programs in high school settings. *Issues in mental health nursing*, 32: 696-702.
- Dorling, D., Gunnell, D., Lopatzidis, A.; et al. (1999). Suicide and unemployment in young people. Analysis of trends in England and Wales, 1921-1995. *Br J Psychiatry*, 175: 263-270.
- Durkheim, E. (1897). *Le suicide. Etude de sociologie*. Paris: Les Presses universitaires de France.
- Eaton, D.K., Kann, L., Kinchen, S.; et al. (2007). Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Youth Risk Behavior Surveillance-United States. Available online: <http://ukpmc.ac.uk/abstract/ME D/18528314/reload=0>.
- Eaton, D.K., Kann, L., Kinchen, S.; et al. (2010). Youth risk behavior surveillance. *Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance Summaries*, 59: 1-142.
- Economou, M., Evangelina, L.P., Madianos, M.; et al. (2013). Суицидальные мысли и зарегистрированные суицидальные попытки во время экономического кризиса в Греции. *World Psychiatry*, 12 (1): 50-57.
- Fergusson, D.M., Boden, J.M., Horwood, L.J. (2014). Bullying in childhood, externalizing behaviors, and adult offending: evidence from a 30-year study. *J. of School Violence*, 13: 146-164.
- Fergusson, D.M., Woodward, L., Horwood, L. (2012). Risk factors and life processes associated with the onset of suicidal behaviour during adolescence and early adulthood. *Psychological Medicine*, 30: 23-39.
- Folkman, S., Lazarus, R.S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New-York: Springer Publishing: 445.
- Goldsmith, S.K., Kleinman, A.M., Pellmar, T.C.; et al. (2002). *Reducing Suicide: A National Imperative*. National Academies Press.
- Guo, W.J., Lee, S., Tsang, A.; et al. (2010). Evidence for the 2008 economic crisis exacerbating depression in Hong Kong. *J Affect Disord*, 126: 125-133.
- Hawton, K., van Heeringen, K. (2009). *Suicide*. *Lancet*, 373: 1372-1381.
- Hellenic Statistical Authority. (2012). *Research on Labour Force: 2012*. Piraeus: Hellenic Statistical Authority.
- Hepburn, L., Azrael, D., Molnar, B.; et al. (2012). Bullying and suicidal behaviors among urban high school youth. *J. Adolesc. Health*, 51: 93-95.
- Holinger, P.C. (1989). Epidemiologic issues in youth suicide. In: Pfeffer CR, ed. *Suicide Among Youth: Perspectives on Risk and Prevention*. American Psychiatric Press: 41-42.
- Hong, J., Knapp, M., McGuire, A. (2011). Income-related inequalities in the prevalence of depression and suicidal behavior: a 10-year trend following economic crisis. *World Psychiatry*, 10: 40-44.
- Horesh, N., Gothelf, D., Ofek, H.; et al. (1999). Impulsivity as a correlate of suicidal behavior in adolescent

- psychiatric inpatients. *Crisis*, 20: 8-14.
- Idema, S., Takayama, J. (2008). Internet Data-Japan. Personal Communication.
- Innamorati, M., De Leo, D., Rihmer, Z.; et al. (2011). Tobacco smoking and suicidal ideation in school-aged children 12-15 years old: impact of cultural differences. *J. of Addictive Diseases*, 30: 359-367.
- Jones, A.C., Schinka, K.C., van Dulmen, M.H.; et al. (2011). Changes in loneliness during middle childhood predict risk for adolescent suicidality indirectly through mental health problems. *J. Clin. Child. Adolesc. Psychol.*, 40: 818-824.
- Jons, H. (1963). Alcohol addiction: a psycho-social approach to abnormal drinking. London: 189-190.
- Juvonen, J., Nishina, A., Graham, S. (2000). Peer harassment, psychological adjustment, and school functioning in early adolescence. *J. of Educat Psychology*, 92: 349-359.
- Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, M., Marttunen, M.; et al. (1999). Bullying, depression, and suicidal ideation in Finnish adolescents: school survey. *BMJ*. 319: 348.
- Kawachi, I. (1999). Social capital and community effects on population and individual health. *Ann NY Acad Sci*, 896: 120-130.
- Kawachi, I., Kennedy, B.P., Lochner, K.; et al. (1997). Social capital, income inequality and mortality. *Am J Public Health*, 87: 1491-1498.
- Khan, M.M. (2005). Suicide prevention and developing countries. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 98: 459-463.
- Kidger, J., Heron, J., Lewis, G.; et al. (2012). Adolescent self-harm and suicidal thoughts in the ALSPAC cohort: a self-report survey in England. *BMC psychiatry*, 12: 69.
- Kim, W.J., Singsh, T. (2004). Trends and dynamics of youth suicides in the developing countries. *Lancet*, 363 (8415): 1090-1091.
- King, R.A., Schwab-Stone, M., Flisher, A.J.; et al. (2001). Psychosocial and risk behavior correlates of youth suicide attempts and suicidal ideation. *J. of the Am. Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40: 837-846.
- Kirchner, T., Ferrer, L., Forns, M.; et al. (2011). Self-harm behavior and suicidal ideation among high school students. Gender differences and relationship with coping strategies. *Actas españolas de psiquiatría*, 39: 226-235.
- Kljakovic, M., Hunt C. (2016). A meta-analysis of predictors of bullying and victimisation in adolescence. *J. Adolesc.*, 49: 134-145.
- Kochenderfer-Ladd, B., Wardrop, J.L.. (2001). Chronicity and instability of children's peer victimization experiences as predictors of loneliness and social satisfaction trajectories. *Child Development*, 72: 134-151.
- Langille, D.B., Asbridge, M., Kisely, S.; et al. (2012). Suicidal behaviours in adolescents in Nova Scotia, Canada: protective associations with measures of social capital. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 47: 1549-1555.
- Lauren, B., Finkelstein, B.D., Betts, N.T. (2001). A developmental meta-analysis of peer conflict res-

- olution. *Developmental Review*, 21: 423-449.
- Lester, D. (1989). Experience of Personal Loss and Later Suicide. *Acta psychiatrica Scandinavica*, 79: 450-452.
- Liu, X., Tein, J., Zhao, Z.; et al. (2005). Suicidality and correlates among rural adolescents of China. *J. Adolesc. Health*, 37: 443-451.
- Lopez, C., DuBois, D.L. (2005). Peer victimization and rejection: investigation of an integrative model of effects on emotional, behavioral, and academic adjustment in early adolescence. *J. Clin. Child. Adolesc. Psychol.*, 34: 25-36.
- Madianos, M.G., Papadimitriou, G.N., Zacharakis, C.A.; et al. (1998). Suicide in Greece 1980-1995: patterns and social factors. *Soc Psychiatry Epidemiol*, 33: 471-476.
- Madianou-Gefou, D., Madianos, M., Stefanis, C.N. (1993). Changes in suicidal behavior among nationwide general population samples across Greece. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*, 243: 171-178.
- Mann, J.J. (2003). Neurobiology of suicidal behaviour. *Nature reviews Neuroscience*, 4: 819-828.
- Ministry of Public Order & Citizen Protection. (2011). Table on suicides (completed and attempted) from 2009 until 10-12-2011. Athens: Police Headquarters.
- Moller-Leimkuhler, A. (2003). The gender gap in suicide and premature death or: why are so men so vulnerable? *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*, 253: 1-8.
- Mulye, T.P., Park, M.J., Nelson, C.D.; et al. (2009). Trends in adolescent and young adult health in the United States. *J. Adolesc. Health.*: official publication of the Society for Adolescent Medicine, 45: 8-24.
- Muula, A.S., Kazembe, L.N., Rudatsikira, E.; et al. (2007). Suicidal ideation and associated factors among in-school adolescents in Zambia. *Tanzan. Health Res. Bull*, 9: 202-206.
- Nansel, T.R., Overpeck, M., Pilla, R.S.; et al. (2001). Bullying behaviors among US youth: prevalence and association with psychosocial adjustment. *J. of the Am Medical Association*, 285: 2094-2100.
- Nation, M., Vieno, A., Perkins, D.D.; et al. (2008). Bullying in school and adolescent sense of empowerment: an analysis of relationships with parents, friends, and teachers. *J. of Community & Applied Social Psychology*, 18: 211-232.
- Office of National Statistics 1999. (2009). Health statistics quarterly. London. The Stationery Office. *Keio J Med*, 58 (2): 95-102.
- Olson, D.H. (1993). Circumplex model of marital and family systems. In F. Wals (Ed.), *Normal Family Processes*. New York: Guilford Press.
- Omigbodun, O., Dogra, N., Esan, O.; et al. (2008). Prevalence and Correlates of Suicidal Behaviour Among Adolescents in Southwest Nigeria. *International J. of Social Psychiatry*, 54: 34-46.
- Page, R.M., West, J.H. (2004). Suicide ideation and psychosocial distress in sub-Saharan African youth. *Am. J. Health Behav*, 35: 129-141.
- Page, R.M., West, J.H., Hall, P.C. (2011). Psychosocial distress and suicide ideation in Chinese and Philippine adolescents. *Asia-Pacific journal of public health/Asia-Pacific Academic*

- Consortium for Public Health, 23: 774-791.
- Page, R.M., Yanagishita, J., Suwanteeerangkul, J.; et al. (2006). Hopelessness and Loneliness Among Suicide Attempters in School-Based Samples of Taiwanese, Philippine and Thai Adolescents. *School Psychology International*, 27: 583-598.
- Peltzer, K., Cherian, V.I., Cherian, L. (2000). Cross-cultural attitudes towards suicide among South African secondary school pupils. *East African Med. J.*, 77: 165-167.
- Peltzer, K., Pengpid, S. (2012). Suicidal ideation and associated factors among school-going adolescents in Thailand. *International journal of environmental research and public health*, 9: 462-473.
- Perdrix, J., Bovet, P., Larue, D.; et al. (1999). Patterns of alcohol consumption in the Seychelles Islands (Indian Ocean). *Alcohol Alcoholism*, 34: 773-785.
- Randall, J.R., Rowe, B.H., Colman, I. (2012). Emergency Department Assessment of Self-Harm Risk Using Psychometric Questionnaires. *Can J Psychiatry*, 57: 21-28.
- Rudatsikira, E., Muula, A.S., Siziya, S.; et al. (2007). Suicidal ideation and associated factors among school-going adolescents in rural Uganda. *BMC Psychiatry*, 7: 67.
- Rudatsikira, E., Siziya, S., Kazembe, L.N.; et al. (2007). Prevalence and associated factors of physical fighting among school-going adolescents in Namibia. *Ann. Gen. Psychiat.*: 6.
- Schwartz, D., Dodge, K.A., Pettit, G.S.; et al. (2000). The Conduct Problems Prevention Research Group Friendship as a moderating factor in the pathway between early harsh home environment and later victimization in the peer group. *Developmental Psychology*, 36: 646-662.
- Seldin, N.E. (1972). The family of the addict. *Intern. J of the addiction*, 7 (1): 97.
- Skegg K. (2005). Self-harm. *Lancet*, 366: 1471-1483.
- Spirito, A., Esposito-Smythers, C. (2006). Attempted and completed suicide in adolescence. *Annual review of clinical psychology*, 2: 237-266.
- Stravynski, A., Boyer, R. (2001). Loneliness in relation to suicide ideation and parasuicide: A population-wide study. *Suicide Life-Threaten. Behav.*, 31: 32-40.
- Swahn, M.H., Bossarte, R.M. (2007). Gender, early alcohol use, and suicide ideation and attempts: findings from the 2005 youth risk behavior survey. *J. Adolesc. Health*, 41: 175-181.
- Tao, F.B., Wan, Y.H., Xing, X.Y.; et al. (2010). Family Factors Associated With Suicide Attempts Among Chinese Adolescent Students: A National Cross-Sectional Survey. *J. Adolesc. Health*, 46 (6): 592-599.
- Tingvold, L., Hauff, E., Allen, J.; et al. (2012). Seeking balance between the past and the present: Vietnamese refugee parenting practices and adolescent well-being. *IJIR*, 36: 563-574.
- Vega, W.A., Gil, A., Warheit, G.; et al. (1993). The relationship of drug use to suicide ideation and attempts among African American, Hispanic, and white non-Hispanic male adolescents. *Sui-*

- icide & Life-Threatening Behavior, 23: 110-119.
- Wichstrøm, L. (2000). Predictors of adolescent suicide attempts: a nationally representative longitudinal study of Norwegian adolescents. *J. of the Am. Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39: 603-610.
- Wilson, M.L., Dunlavy, A.C., Viswanathan, B.; et al. (2012). Suicidal Expression among School-Attending Adolescents in a Middle-Income Sub-Saharan Country. *International J. of Environmental Research and Public Health*, 9: 4122-4134.
- World Health Organization. (2002). *World Report on Violence and Health: Summary*. Geneva: WHO, HV: 6625.
- World Health Organization. Suicide rates in Greece. www.who.int.

Suicides of children and adolescents - obligate sign of social progress / regress? (Review)

V. G. Budza, R. I. Palaeva, E. Yu. Antokhin

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: rozaliana8@mail.ru

Abstract. The sociological characteristics of various countries influencing the high level of suicidality are described: the low income of the population, unemployment, isolation, estrangement, low unity, long distance between communities, unstable national identity of the country. Such microsocial factors as indistinct valuable installations in family, ambiguity of the gender statuses, communicative communications alien to the teenager result in dysfunctionality of family and promote formation of destructive behavior, suicide thoughts, self-damages and attempts of suicide of teenagers.

Keywords: adolescents, suicide attempt, suicide thoughts, social and economic crisis, microsocial conditions.